

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

16-17-MAY
2025-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2025-yil 16-17-may)*

JIZZAX-2025

Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami – Jizzax: O'zMU Jizzax filiali, 2025-yil 16-17-may. 635-bet.

Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallarida zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari aks etgan.

Globalashuv sharoitida davlatimizni yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar samarasini yaxshilash sohasidagi ilmiy-tadqiqot ishlariga alohida e'tibor qaratilgan. Zero iqtisodiyotning, ijtimoiy sohalarni qamrab olgan modernizatsiya jarayonlari, hayotning barcha sohalarini liberallashtirishni talab qilmoqda.

Ushbu ilmiy ma'ruza tezislarini to'plamida mamlakatimiz va xorijlik turli yo'nalishlarda faoliyat olib borayotgan mutaxassislar, olimlar, professor-o'qituvchilar, ilmiy tadqiqot institutlari va markazlarining ilmiy xodimlari, tadqiqotchilari, magistr va talabalarning ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari mujassamlashgan.

Mas'ul muharrirlar: DSc.prof. Turakulov O.X., PhD. O'ralov A.I.

Tahrir hay'ati a'zolari: p.f.d.(DSc), prof. Turakulov O.X., b.f.f.d. (PhD) O'ralov A.I., t.f.f.d.(PhD), dots. Abdumalikov A.A, t.f.n., dots. Baboyev A.M., t.f.f.d.(PhD), prof. Abduraxmanov R.A., p.f.f.d. (PhD) Eshankulov B.S., p.f.n., dots. Alimov N.N., p.f.f.d.(PhD), dots. Alibayev S.X., Tugalov I.X., f.f.f.d.(PhD), dots. Sindorov L.K., tarix.f.f.d.(PhD), dots. Nasirov B.U., p.f.n., dots. Aliqulov S.T., b.f.f.d. (PhD) Soatov B.B., p.f.f.d. (PhD) Umarov X.A., f-m.f.f.d.(PhD) Almuratov F.M., p.f.f.d.(PhD) Norbekova B.Sh., i.f.n., dots. Tsoy M.P., Jo'rayev M.M.

Mazkur to'plamga kiritilgan ma'ruza tezislarining mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlarning to'g'riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalar, keltirilgan takliflarga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

iqtisodiyotda band aholining 80 foizi oliy ma'lumotga ega hisoblanadi" [2]. Bu esa jahonda oliy ta'lim tizimini moliyalashtirishning iqtisodiy tomonlari orqali mehnat bozorini rivojlantirish masalasi ahamiyatli ekanligini yana bir bor ifodalaydi.

Xalqaro maydonda oliy ta'lim tizimini keyingi bir necha o'n yilliklarda ularning rivojlanishini moliyalashtirishning modellari ko'payib borib, oliy ta'lim tizimini birinchi moliyalashtirish modeli neoliberalizm modeliga to'xtalib o'tamiz. Mazkur iqtisodiy nazariy qarashlar dastlab xorijiy olimlardan M.Fidlin, F.Chaba, P.Mortimor, Dj.Perl, F.Xask va boshqalar tomonidan keng tadqiq qilinib, o'rganilgan. Mazkur model bir qator mamlakatlarda jumladan, G'arbiy Yevropaning ba'zi davlatlari, AQSh, Yaponiya, Koreya, Yangi Zelandiya, Janubiy Afrika va boshqa mamlakatlarida qo'llanildi. "AQSh oliy ta'lim tizimi xarajatlarini 42,5% budget mablag'lari hisobiga, shu jumladan federal budget hisobiga 27,5 % mahalliy shtat budgeti hisobiga 2,6% qoplangan. Davlat oliy o'quv yurtlari 50% moliyaviy mablag'larni shtat boshqaruvidan moliyalashtirilsa xususiy oliy o'quv yurtlari bunday huquqga ega emaslar. Bu model vakillari oliy o'quv yurtlari va shtatda joylashgan korxonalar xamkorlikda oliy ta'lim tizimida mavjud muammolarni hal etadilar" [3]. Ammo oliy o'quv yurtlarini avtonom holda mustaqil bo'lib faoliyat yuritishlari ularda shtat budgeti mablag'larini ishlatishni nazorat qilishni talab etadi. Yevropaning g'arb mamlakatlarida bozor iqtisodiyotini transformatsiyalanishi munosabati bilan oliy ta'lim xizmatlari o'rtasidagi munosabatlarni barqarorlashtirish muammosini hal etish oliy ta'lim inson bilmini faoliyatida asosiy vositaga aylanishi bilan bog'liq Bolon jarayoni umumiy muammo bo'lib uni birgalikda hal etishni talab etadi.

Xulosa

Xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, oliy ta'lim xizmatlarini samarali moliyalashtirish iqtisodiy barqarorlik va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim omil hisoblanadi. Moliyalashtirishning neoliberal, ijtimoiy bozor va davlat-xususiy sheriklikka asoslangan modellari har bir mamlakatdagi iqtisodiy-ijtimoiy sharoitlardan kelib chiqib shakllangan. Ular orqali ta'lim muassasalarining moliyaviy manbalarini diversifikatsiya qilish, xarajatlar samaradorligini oshirish, avtonomiya va javobgarlikni mustahkamlash imkoniyati yaratilgan.

O'zbekiston uchun bu tajribalar asosida davlat xarajatlarini oqilona boshqarish, budgetdan tashqari manbalarni kengaytirish va oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy mustaqilligini kuchaytirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bu orqali milliy ta'lim tizimini moliyalashtirishda barqarorlik va samaradorlikka erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Хожаев А.С.Олий таълим муассасаларида бюджетдан ташқари маблағларнинг бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари. Мoliya va bank ishi O'zbekiston respublikasi bank-moliya akademiyasi ilmiy jurnali. 2022 йил №4 (2022), - 28 Б.
2. Фуломов С., Очилов И., Сайдахмедов О. Интеллектуал иқтисодиётда самарадорлик омиллари//Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси журнали. – Тошкент, 2015. - №6. – Б.38-41.

3. Антошкина Л.И. Высшее образование в системе общественных интересов /монография/ Л.И.Антошкина – Донецк: ООО «Юго-восток», ЛТД 2008 г. С 54.
4. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya. Darslik (Toshkent) Moliya instituti. - Toshkent: "Noshir", 2012. 712-bet.
5. Shahobiddin Rustamov Xalq ta'limi tizimini moliyalashtirish manbalari va ulardan samarali foydalanish masalalari // Science and Education. 2023. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalq-ta-limi-tizimini-moliyalashtirish-manbalari-va-ulardan-samarali-foydalanish-masalalari>
6. Davlat moliyasi: Darslik / B.I. Nurmuxamedova, Sh.K. Xamdamov;– T.: “Iqtisod-Moliya”, 2020. – 428 b.
7. Xaydarov B. Ta'lim tizimida budjet mablag 'larining maqsadli sarflanishi nazorati //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 2. – №. 12.
8. Khaydarov B., Mingbayev S. TA'LIM TIZMINI TUBDAN O'ZGARTIRISH CHORA-TADBIRLARI //MMIT Proceedings. – 2023. – C. 179-181.
9. Xaydarov B. IQTISODIYOTNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH, UNING MAQSADI VA VAZIFALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 326-336.
10. Xaydarov B., Xojiboqiyeva N. O 'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION VA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ROLI //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 35-38.

XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI

Xaydarov Baxrom Xolmurodovich

O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Maqolada xorijiy davlatlar oliy ta'lim xizmatlarini moliyalashtirishda qo'llanilayotgan zamonaviy yondashuvlar, ularning iqtisodiy-ijtimoiy asoslari va amaliy natijalari tahlil qilinadi. Xalqaro tajribalardan kelib chiqib, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida moslashtirish mumkin bo'lgan moliyaviy model variantlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, moliyalashtirish modeli, xorijiy tajriba, davlat byudjeti, grantlar, xususiy sektor, iqtisodiy samaradorlik

Kirish

Zamonaviy global ta'lim tizimi nafaqat bilim berish, balki mamlakatlar iqtisodiy salohiyatini oshirishda ham muhim omilga aylanmoqda. Oliy ta'lim tizimini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tomonidan qo'llanilayotgan ilg'or modellarning o'rganilishi milliy ta'lim strategiyasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi paytda davlat byudjeti, xususiy sarmoyalar, xalqaro grantlar va ijtimoiy sheriklik asosidagi moliyalashtirish mexanizmlari keng qo'llanilmoqda.

Xalqaro maydonda oliy ta'lim tizimini keyingi bir necha o'n yilliklarda ularning rivojlanishini moliyalashtirishning modellari ko'payib borib, oliy ta'lim tizimini birinchi moliyalashtirish modeli neoliberalizm modeliga to'xtalib o'tamiz. Mazkur iqtisodiy nazariy qarashlar dastlab xorijiy olimlardan M.Fidlin, F.Chaba, P.Mortimor, Dj.Perl, F.Xask va boshqalar tomonidan keng tadqiq qilinib, o'rganilgan. Mazkur model bir qator mamlakatlarda jumladan, G'arbiy Yevropaning ba'zi davlatlari, AQSh, Yaponiya, Koreya, Yangi Zelandiya, Janubiy Afrika va boshqa mamlakatlarda qo'llanildi. "AQSh oliy ta'lim tizimi xarajatlarini 42,5% budjet mablag'lari hisobiga, shu jumladan federal budjet hisobiga 27,5 % mahalliy shtat budjeti hisobiga 2,6% qoplangan. Davlat oliy o'quv yurtlari 50% moliyaviy mablag'larni shtat boshqaruvidan moliyalashtirilsa xususiy oliy o'quv yurtlari bunday huquqqa ega emaslar. Bu model vakillari oliy o'quv yurtlari va shtatda joylashgan korxonalar xamkorlikda oliy ta'lim tizimida mavjud muammolarni hal etadilar" [1]. Ammo oliy o'quv yurtlarini avtonom holda mustaqil bo'lib faoliyat yuritishlari ularda shtat budjeti mablag'larini ishlatishni nazorat qilishni talab etadi. Yevropaning g'arb mamlakatlarda bozor iqtisodiyotini transformatsiyalanishi munosabati bilan oliy ta'lim xizmatlari o'rtasidagi munosabatlarni barqarorlashtirish muammosini hal etish oliy ta'lim inson bilmini faoliyatida asosiy vositaga aylanishi bilan bog'liq Bolon jarayoni umumiy muammo bo'lib uni birgalikda hal etishni talab etadi.

Oliy ta'lim tizimini moliyalashtirishning ikkinchi modeli bo'lib oliy ta'lim sohasida ijtimoiy bozorni shakllanishi bo'lib, uning nazariy asosini gumonlashgan xalqparvar kapitalizm tashkil etadi. Uning asoschilari Dj.Shumpetr, Dj. Giddens va X.Mayer hisoblanadi. Bu model Kanada, G'arbiy Yevropaning Angliya, Ispaniya va Italiyada qo'llaniladi. "Oliy ta'lim tizimining bu model davlatning faol yordami bilan va shaxsning ta'lim olishdagi, karera qilishdagi javobgarligiga asoslanadi. Bu oliy ta'lim tizimi modeli qisman bozor munosabatlariga asoslangan bo'lib, davlat tomonidan moliyalashtirish darajasini kamayib borishiga va xususiy moliyalashtirishni o'sib borishiga asoslanadi".[2]

Mazkur tizimda moliyalashtirish tizimining uchinchi oliy ta'lim tizimida bozor munosabatlariga qarshi model bo'lib uni nazariy jihatdan Yevropa (Bryussel) va Germaniya (Frankfurt) ta'lim xodimlari ilmiy tadqiqot kasaba markazi tomonidan ishlab chiqilgan. Mazkur ta'lim modeli Germaniya, Portugaliya, Norvegiya, Ispaniya, Daniya, Fransiya, Shvesiya, Finlandiya singari va boshqa mamlakatlarda qo'llanilmoqda. Ushbu ta'lim tizimi modeli oliy o'quv yurtlarini xususiylashtirishga qarshidir. Shuning uchun ham Germaniyada ko'pchilik oliy o'quv yurtlari davlatniki bo'lib o'qitish va stipendiya to'lash davlat tomonidan amalga oshiriladi. Talabalarning 30 % yordam puli oladilar yoki federal budjetdan u 33 % ni, yer budjetidan 44,6 % ni va jamoadan 22,4 foizni tashkil etadi. Xorijiy rivojlangan mamlakatlarda oliy ta'lim tizimini rivojlantirish ikki xususiyatga markaziy boshqaruvga va oliy o'quv yurtlarida mutaxassislar tayyorlashni bozor munosabatlari talablaridan kelib chiqqan holda ularni diversifikatsiyalashtirishga asoslanadi.

Xalqaro ta'lim instituti ma'lumotlariga ko'ra [3], "Xalqaro ta'lim institutining 6 qit'ada 19 filiali 1400 hamkorlari va a'zo tashkilotlari, 42500 ta ishtirokchilari, 200

ta dasturi 183 mamlakatda mavjud. Umuman dunyoda institutning 19 ofisi bo‘lib Gonkong, Vengriya, Meksika, Rossiya, Tayland, Vetnam, Ukraina, Misr, Xitoy, Indoneziya va Efiopiyada va boshqa mamlakatlarda joylashgan. Mazkur institutning yillik budjeti unga qarashli bo‘lgan hamma tashkilotlari bo‘yicha 1 mlrd. AQSh dollarini tashkil etadi [4].

1-jadval

Jahon oliy ta‘lim tizimi tajribalari asosida moliyalashtirish tizimining farqlanishi [5]

Ta‘lim tizimini moliyalashtirish	Tajribalar asosida iqtisodiy dastaklar
AQSh, Koreya tajribasi	Oliy ta‘lim tizimida 50 % gacha moliyaviy mablag‘larni shtat boshqaruvi hisobidan qoplansa, qolgan mablag‘lari esa hamkor korxonalar hisobiga qoplanadi.
Angliya, Fransiya, Ispaniya tajribasi	Davlat tomonidan moliyalashtirish darajasini kamayib borishiga asoslangan bo‘lib, homiylar bilan hamkorlikka e‘tibor qaratiladi va ta‘lim oluvchining karera qilishni kafolatlanishi tizimiga e‘tibor qaratiladi.
Germaniya	Mazkur davlatda oliy o‘quv yurtlari asosan davlatga qarashli bo‘lib, moliyaviy xarajatlarning katta ko‘pchiligi ham davlat tomonidan amalga oshiriladi. Oliy ta‘lim muassasasining mablag‘lari, ta‘lim xizmatlari, ham federal budget orqali moliyalashtiriladi.
AQSh, Chili, Germaniya	Bilvosita moliyalashtirish shakli asosida davlatning inson kapitali uchun shartnoma tuzishi eng asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi.

Hozirgi davrda dunyoning ko‘pgina mamlakatlarida davlat tomonidan oliy ta‘lim muassasalarini moliyalashtirishning quyidagi shakllari kengayib bormoqda:

- oliy ta‘lim muassasalarining joriy va kapital xarajatlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri (bevosita) moliyalashtirish;
- o‘rta maktab bitiruvchilariga vaucherlar taqdim etish orqali moliyaviy resurslarni oliy ta‘lim muassasalari o‘rtasida taqsimlash orqali;
- oliy ta‘lim muassasalarini sifat ko‘rsatkichlari va bitiruvchilar raqobatbardoshligiga qarab moliyalashtirish;
- grantlar, subsidiyalar ajratish orqali oliy ta‘lim muassasalarini moliyalashtirish;
- imtiyozli ta‘lim kreditlari taqdim etish orqali bilvosita moliyalashtirish;
- ota-onalarga soliq imtiyozlari berish orqali bilvosita ko‘mak ko‘rsatish orqali moliyaviy resurslarni oliy ta‘lim muassasalariga yo‘naltirish.

Olib borilgan tadqiqotlarga asosan aytish mumkinki, xorijiy mamlakatlarning deyarli barchasida oliy ta‘lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirishning asosiy manbai davlat budjetidan ajratiladigan mablag‘lar bo‘lib qolmoqda. Aynan mana shu xususiyatni hisobga olgan holda ko‘pgina davlatlar oliy ta‘lim muassasalariga yetarlicha avtonomlik bergan holda ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishni ta‘minlash choralarini pirovard maqsad sifatida qo‘ymoqda. Ushbu jarayonda oliy ta‘lim muassasalari va davlat tegishli organlari o‘rtasida o‘ziga xos bo‘lgan

shartnomaviy munosabatlar asosida ochiq hisobdorlik tamoyillarini joriy etish nazarda tutiladi.

Shuning uchun ham oliy ta'lim muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini yuritishda tadbirkorlik asosida topiladigan budjetdan tashqari mablag'lar bilan bog'liq operatsiyalarni tizimlashtirish va soddalashtirish, shuningdek tadbirkorlik faoliyatlari asosida olingan daromadlar va xarajatlarni tan olish masalalarini tadqiq etish zarur bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Антошкина Л.И. Высшее образование в системе общественных интересов /монография/ Л.И.Антошкина – Донецк: ООО «Юго-восток», ЛТД 2008 г. С 54.
2. А.Другов /Вестник КНЕТУ-2007-№5- с 127-134 “Болонский процесс-структурная реформирование высшего образования на европейском уровне (электронный ресурс)-режим доступа: <http://Kpi.ua/bolona>
3. Халқаро таълим институтлари. [http://www.iie.org//Content/NavigationMenu/AboutIIE1/Mission and Profile/MissionandProfile.htm](http://www.iie.org//Content/NavigationMenu/AboutIIE1/Mission_and_Profile/MissionandProfile.htm).
4. Арефьев А. Л. Российские вузы на международном рынке образовательных услуг. – М.: Центр социального прогнозирования, 2007. – С.
5. Халқаро таълим институтлари. [http://www.iie.org//Content/NavigationMenu/AboutIIE1/Mission and Profile/MissionandProfile.htm](http://www.iie.org//Content/NavigationMenu/AboutIIE1/Mission_and_Profile/MissionandProfile.htm).
6. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya. Darslik (Toshkent) Moliya instituti. - Toshkent: "Noshir", 2012. 712-bet.
7. Shahobiddin Rustamov Xalq ta'limi tizimini moliyalashtirish manbalari va ulardan samarali foydalanish masalalari // Science and Education. 2023. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalq-ta-limi-tizimini-moliyalashtirish-manbalari-va-ulardan-samarali-foydalanish-masalalari>
8. Davlat moliyasi: Darslik / B.I. Nurmuxamedova, Sh.K. Xamdamov;– T.: “Iqtisod-Moliya”, 2020. – 428 b.
9. Xaydarov B. Ta'lim tizimida budjet mablag 'larining maqsadli sarflanishi nazorati //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 2. – №. 12.
10. Khaydarov B., Mingbayev S. TA'LIM TIZINI TUBDAN O'ZGARTIRISH CHORA-TADBIRLARI //MMIT Proceedings. – 2023. – С. 179-181.
11. Xaydarov B. IQTISODIYOTNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH, UNING MAQSADI VA VAZIFALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 326-336.
12. Xaydarov B., Xojiboqiyeva N. O 'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION VA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ROLI //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 2. – С. 35-38.